

Coexistindo
com nosso vizinho
silvestre

Quati

Você sabe o que é coexistência?

"Coexistir" significa "existir junto", sem que haja dano ou prejuízo para o outro: tanto para nós, quatis, quanto para vocês, humanos.

Por sermos muito sociáveis e curiosos, acabamos nos aproximando das pessoas. Porém, apesar de parecermos inofensivos, ainda somos animais silvestres.

Então venha me conhecer mais, saber o que fazer e o que não fazer para que possamos viver em equilíbrio!

Para mais informações
acesse o QR Code acima

Vizinhos Silvestres

LEMaC LCF/ESALQ/USP

Quati

Nasua nasua

Foto: Flavio Moraes

Eu vivo em grupos sociais

Eu vivo em grupos sociais com fêmeas adultas, jovens e filhotes de ambos os sexos.

Eu aprendo rápido

Eu sou muito inteligente, me adapto e aprendo facilmente novos comportamentos. Por isso, cuidado para não me ensinar nada errado para que eu não te cause problema.

Eu como vários alimentos

Eu gosto de comer larvas, pequenos e médios invertebrados e frutos. Porém, posso ser visto comendo em lixeiras e em outros locais indevidos, porque me sinto atraído pelo alimento humano. Cuide para que isso não aconteça, pois prejudica minha saúde.

Sua pelagem apresenta grande variação, de tons claros a escuros.

Na primavera, começa o período reprodutivo. Após o período de gestação, que dura cerca de 10 a 11 semanas, as fêmeas constroem um ninho nas árvores e podem ter de 2 a 7 filhotes.

Todas as patas possuem garras afiadas para escalada.

Sua grande cauda anelada, característica da espécie, é utilizada para auxiliar no equilíbrio do animal. Também é usada para visualização e localização por indivíduos do bando.

Apesar de carismáticos, apresentam dentes grandes e afiados.

Possuem focinhos longos usados na busca por alimento.

Principais Interações

Inteligente, ágil e bom escalador, encontra e alimenta-se de restos de comida e outros resíduos orgânicos, mesmo quando dispostos em cestos de lixo.

Se interessa por comida de gente e muita gente tem interesse em lhe oferecer comida. Divertido e não muito tímido, pode se aproximar das pessoas, que, muitas vezes, não resistem em chegar mais perto dele.

Com tanta proximidade entre pessoas e quatis, o risco de mordidas e arranhões é uma preocupação.

Causa estragos quando invade galinheiros em busca de comida.

Causa estragos a milharais.

É vítima frequente de atropelamento.

ORIENTAÇÕES PARA BOAS PRÁTICAS

- Não os alimente.
- Não se aproxime.

- Curta à distância: observe e fotografe os animais de longe.
- Proteja seus animais domésticos e de estimação, e seu milharal.
- Se for mordido ou arranhado, vá a um pronto-socorro ou hospital para os devidos cuidados.
- Descarte seu resíduo em lixeiras à prova de quatis, com tampas pesadas e aberturas de pedal para que eles não consigam abri-las.

Realização

Apoio

ESALQ

PUSP-LQ

Prefeitura do Campus USP "Luiz de Queiroz"